

PERCEPTION DE L'ETHIQUE PAR LES LEADERS DANS L'ENTREPRISE MAROCAINE

M'HAMDI IMANE

Doctorante in Business Administration (DBA) de l'Institut d'Administration des Entreprises, Nice, France

imane.mhamdi@gmail.com

RESUME

Malgré la sensibilisation croissante aux problématiques d'éthique suite aux scandales émanant d'organisations importantes partout dans le monde, peu d'études ont porté sur l'éthique et plus particulièrement sur le leadership éthique. A travers cet article, l'objectif est de faire ressortir la compréhension et la perception des notions d'éthique, de leadership éthique et non éthique par l'intermédiaire des mots recueillis auprès des leaders/managers au sein d'entreprises marocaines. A travers une approche méthodologique qualitative, nous montrons l'éthique telle qu'elle est perçue par les Leaders/managers rencontrés au sein d'entreprises marocaines. Plus précisément, l'étude qualitative a été utilisée en vue d'identifier les attributs et les comportements associés à un leadership éthique et non éthique. Ainsi, plusieurs thématiques définissant ces notions ont été relevées à l'issue de l'analyse des réponses données aux questions ouvertes par des leaders/managers rencontrés au sein d'entreprises marocaines. Les résultats montrent que l'éthique est essentiellement perçue via sa dimension déontologique et / ou la notion de justice dans le sens équité.

MOTS CLES : Ethique, Leadership, Leadership éthique, Leadership non éthique, Justice, Equité, Déontologique, Kantisme, Vertu.

ABSTRACT

PERCEPTION OF ETHICS BY LEADERS WITHIN MOROCCAN COMPANIES

In spite of the increasing importance of ethics due to the scandals that happened in important companies all over the world, very few studies and researches have been conducted regarding ethics and ethical leadership. That is the reason why, this research focuses on the meaning and the perception of ethics and ethical leadership as well as unethical leadership through leaders/managers' own words.

The main objective of the following article is to highlight ethics and its perception and understanding by leaders within Moroccan companies.

Through a methodological approach, we present the type of ethics according to leaders within Moroccan companies.

Thanks to a qualitative study, we have been able to identify attributes and behaviors associated to ethical and unethical leadership. Throughout this research, many topics defining these concepts have been found through the analysis of the responses to the open questionnaire.

Our results show that for leaders, ethics is either deontological or associated to justice in the meaning of equity.

KEY WORDS: Ethics, Leadership, Ethical leadership, Unethical leadership, Justice, Equity, Deontological, Kant, Virtue.

INTRODUCTION

Ces dernières années ont été marquées par plusieurs scandales rapportés par les médias entachant des leaders de grandes structures aussi bien nationales, qu'internationales. Ces affaires qui ont éclaté dans plusieurs grandes entreprises partout dans le monde ont terni non seulement l'image des organisations mais surtout celle des leaders, accusés de manquements à l'éthique. La majorité des scandales et des crises qui ont eu lieu au cours des dernières années sont le résultat d'une relation toxique entre un modèle économique opaque et des actions individuelles et collectives discutables, menées par des personnes qui ne sont pas considérées a priori comme des « criminels ». C'est pour cette raison que lorsqu'une personne exerce un leadership, la question de son éthique est importante en raison de son influence (CIULLA, 2011).

Etant donné que l'entreprise marocaine ne fait pas exception à ces difficultés et à ce questionnement, une recherche sur le type d'éthique qui caractériserait l'entreprise marocaine est justifiée. Au Maroc, peu d'études ont porté sur la place de l'éthique au sein de l'entreprise marocaine ; les études réalisées associent souvent la notion d'éthique à la transparence et suggèrent comme solution la mise en place de contrôles et de codes.

Afin de répondre à ces différentes problématiques, nous proposons dans une première partie de présenter les principaux concepts de leadership et d'éthique, ainsi que la notion de justice comme étant «équité». Par la suite, nous présenterons le mode opératoire utilisé pour répondre à nos questionnements, et de faire un état des lieux fondé sur la sélection de douze leaders dont les propos nous ont permis de répondre aux questions soulevées, à savoir quelle éthique se retrouve au niveau de l'entreprise marocaine.

1. CADRE THEORIQUE

1.1. LEADERSHIP ETHIQUE

La morale des leaders a fait l'objet de recherches depuis plusieurs années (CIULLA, 2011). Dès la fin des années 1970, une multitude d'études a été réalisée sur le leadership, et la majorité a focalisé sur la notion d'influence du leader sur ses suiveurs. L'une des caractéristiques des études réalisées, c'est que l'on présume que le leader, par définition, est moralement bon et qu'il entraîne ses disciples en leur assignant des fins nobles et des moyens rigoureusement moraux (CIULLA, 2011). Cependant, l'histoire à travers les frasques financières a démontré que les leaders peuvent entraîner leurs suiveurs dans des actes immoraux. C'est ainsi que la recherche s'est orientée vers

PERCEPTION DE L'ÉTHIQUE PAR LES LEADERS DANS L'ENTREPRISE MAROCAINE

la prise en compte de l'éthique dans le leadership, en mettant en avant que le leadership acquiert son sens par son caractère éthique et qu'il sera d'autant plus éthique que le leader pratiquera une éthique du leadership (BROWN & TREVINO, 2006). D'autres chercheurs se sont penchés sur ce nouveau concept suite au scandale Enron, en plaidant la cause d'un leadership responsable et intègre (MAAK, 2006).

L'importance et la difficulté du leadership sont liées au fait qu'il n'est pas une habileté ou un comportement, car il n'existe pas de recette qui réduirait le leadership à des comportements acquis. Ainsi, la notion de leadership éthique est essentielle dans l'entreprise, car ce sont les leaders qui guident et influent sur une conduite ou un comportement éthique et incitent les autres à agir de la même manière. C'est pour cette raison que les études ont plutôt porté sur le caractère fort requis ou la forte personnalité requise pour un leadership éthique et sur l'influence des leaders sur la mise en place des pratiques éthiques et le comportement des employés (BROWN & TREVINO, 2006).

Afin de mieux comprendre cette notion de leadership éthique, il serait important de mieux cerner les concepts de leadership et d'éthique.

1.2. LEADERSHIP

Le « Leadership » est un terme emprunté à l'anglais qui définit la capacité d'un individu à mener, à diriger ou à conduire d'autres individus dans le but d'atteindre certains objectifs, selon la définition de l'Université de Sherbrooke. Dès le Moyen-Âge, le terme « leader » a désigné les chefs de troupes, les meneurs d'hommes, ceux qui sont à la tête de groupes, puis ce terme a désigné les chefs de partis. Etymologiquement, ce terme désigne tout être ou toute chose de premier plan dans une activité quelconque. Depuis, ce mot a été généralisé pour définir la détention d'un poste d'autorité formelle (LAPIERRE, 2008).

La compréhension du concept de leadership a fait l'objet de plusieurs travaux de recherches depuis le siècle dernier, aboutissant à des conclusions variées liées à la complexité du phénomène étudié, notamment au niveau des sciences de gestion (BURNS, 1979). Il existerait autant de définitions du leadership que ceux ayant tenté de le définir (ROST, 1991). Malgré la difficulté liée à sa définition, une évolution du concept a fait l'objet de recherche dans un ouvrage dans lequel Rost présente une synthèse des études et recherches réalisées sur le leadership avec une évaluation de plus de 450 ouvrages, articles académiques où il a étudié les différentes définitions données au concept

PERCEPTION DE L'ETHIQUE PAR LES LEADERS DANS L'ENTREPRISE MAROCAINE

de leadership de 1900 à 1978. Il a également analysé comment ces concepts ont été utilisés dans la littérature au cours des années 1980s puis comment les concepts de management et d'éthique ont été associés au leadership pendant les années 1990s. Cette évolution permet de dresser un concept général où le leadership est défini comme étant « une relation entretenue entre un leader et des suiveurs, qui donne lieu à une action » (ROST, 1991).

Par ailleurs, de nouvelles approches ont été développées au cours des 20 dernières années et sont de plus en plus répandues dans la littérature : le leadership transactionnel et transformationnel. Burns a été le premier à introduire les concepts de leadership transactionnel et transformationnel. La différence entre les deux est liée à ce que le leader et ses suiveurs offrent l'un à l'autre. Dans l'approche transactionnelle, l'échange est limité aux ressources alors que dans l'approche transformationnelle, le leader offre une vision avec un objectif décliné en plan à court terme qui focalise sur les besoins intrinsèques du suiveur (KUHNERT & LEWIS, 1987).

Pour Bass les deux concepts sont reliés, un bon leader est à la fois transactionnel et transformationnel. Au niveau du leadership transformationnel, les leaders mettent en avant un esprit de conviction et attirent leurs suiveurs selon une dimension émotionnelle. La motivation et l'inspiration reflètent le degré avec lequel le leader présente une vision qui serait parlante et inspirante pour ses collaborateurs. Le leader met en question les hypothèses, les risques et les sollicitations de ses collaborateurs, tandis que son objectif est de stimuler et d'encourager la créativité de ses suiveurs. Le dernier aspect du leader transformationnel est la considération individuelle, et touche son suiveur dans ses propres besoins en agissant en tant que coach.

Concernant le leadership transactionnel, la récompense par objectif est liée au degré avec lequel le leader met en place un échange constructif avec ses suiveurs, en clarifiant les attentes et mettant en place des récompenses en vue de réaliser les objectifs. Autre caractéristique, le management par exception qui concerne les actions correctives adoptées par le leader en fonction des résultats des collaborateurs. La différence entre le management par exception active et passive est liée au moment d'intervention du leader dans le process d'échange ou de transaction (HOWELL & AVOLIO, 1993). Le non leadership est également connu sous la notion de « laissez-faire » car il s'agit de manque de prise de décision associé à l'hésitation face aux actions à entreprendre. Ainsi, l'approche transactionnelle indique l'influence des leaders sur leurs

PERCEPTION DE L'ÉTHIQUE PAR LES LEADERS DANS L'ENTREPRISE MAROCAINE

subordonnés en contrôlant leurs comportements et en récompensant les comportements approuvés (HOWELL & AVOLIO, 1993).

L'approche transformationnelle implique l'éthique, dans la mesure où le leader influence ses subordonnés en partageant une vision collective, en les motivant et en mettant de côté leurs motivations et intérêts personnel pour le bien de l'équipe et de l'entreprise (BASS, 1985).

1.3. ETHIQUE

Du grec *ethikos* et *ethos*, l'éthique est la science de la morale et des mœurs. Cette discipline philosophique a pour objectif de mener une réflexion sur les comportements à adopter pour humaniser le monde. L'éthique est une quête d'une société idéale associée à une conduite idéale. Depuis l'Antiquité, plusieurs grands courants ont marqué l'éthique, certains venants en opposition à d'autres, les remettants en question, et d'autres courants développant d'anciennes théories afin de converger vers un seul et même objectif : un monde meilleur. Parmi les grands courants qui se distinguent : l'éthique de la vertu, l'éthique du devoir et l'éthique utilitariste.

L'éthique de la vertu a été mise en avant au IV^{ème} siècle par Aristote, pour qui, le but de toute action est le bien, et le but de l'être humain est le bonheur. La vertu selon Aristote émane de la virtuosité, et constitue l'excellence (ARISTOTE, 1990). Il a ainsi distingué deux types de vertus, une intellectuelle liée à une raison pratique et autre éthique liée au désir de l'homme. Ainsi, dans sa distinction, Aristote considère la tempérance et la force comme étant des vertus morales, et la prudence associée à la justice comme des vertus intellectuelles. Pour Aristote, on ne naît pas vertueux, car la vertu s'acquiert, et nécessite un entraînement, pour devenir une habitude. (ARISTOTE, 1990).

Le modèle de la pensée d'Aristote a été complété par Nietzsche en précisant que l'Homme souhaitait être conforté sans effort et voir le monde répondre à ses attentes et combler ses vœux. Pour lui, la vertu est une force et un désir de se dépasser en indépendance et générosité et que l'éthique est le meilleur indicateur d'une vie abondante et puissante (NIETZSCHE, 1948).

Emmanuel Kant, philosophe du XVIII^{ème} siècle, est à l'origine d'une révolution philosophique et éthique, et a mis en avant la notion de « pouvoir de la raison » et d'éthique déontologique, qui implique que nous ne sommes pas des êtres théoriques mais des êtres à vocation à agir dans un sens éthique et que la volonté de chacun prescrit la volonté éthique. Pour lui, l'homme doit s'interdire tout ce qui est négatif, en actions ou attitudes qui ne peuvent être universalisées ou

PERCEPTION DE L'ETHIQUE PAR LES LEADERS DANS L'ENTREPRISE MAROCAINE

qu'il ne voudrait pas qu'elles le soient. La nécessité d'universaliser l'action a pour objectif de ne pas discriminer (KANT, 1785). Kant était conscient de la propension humaine à mal agir et qu'il existait un mal radical dans la nature humaine : la décision non avouée de préférer de faire passer l'amour de soi-même avant la loi morale. L'humain ne souhaiterait être moral que sous certaines conditions, ce qui est contraire à l'éthique. Le devoir éthique exige que le bonheur ne se fasse pas au prix de l'immoralité et en utilisant l'autre comme une fin et non comme un moyen.

Le dernier grand courant est l'utilitarisme qui s'intéresse aux conséquences souhaitables des actions avec l'observation des comportements humains et la manière avec laquelle les gens se comportent pour viser et atteindre leur bien. Considéré comme le fondateur de l'utilitarisme, Jeremy Bentham rejette l'approche rationaliste de Kant. Il considère que la valeur morale découle de l'utilité d'un acte et de ses conséquences avantageuses. Un comportement moralement juste produit le plus grand bonheur des membres de la société. L'utilité est tout ce qui contribue au bonheur de tout être rationnel et le critère du bien et du mal se trouve dans un équilibre entre le bonheur de l'individu et celui de la communauté. Une action doit être jugée pour ses conséquences sur le bonheur du plus grand nombre. La recherche du bonheur s'arrête à partir du moment où elle diminue le bonheur d'un autre individu ou de celui du plus grand nombre, de la société ou de la communauté (MILL, 1889). L'utilitarisme est une base impartiale indépendante des motifs des individus qui les considère comme substituables et ne s'occupe que des agrégats en sacrifiant des individus pour le bien-être de tous. Cette approche a été fortement critiquée, notamment par Nietzsche qui y voit une menace pour l'élite émergente car l'utilitarisme conçoit la décision de la majorité et que tous les hommes se valent.

John Stuart Mill a une pensée plus nuancée que celle de Bentham, et insiste sur la notion de bonheur et en réintroduisant la notion de vertu qu'il distingue du bonheur. Pour cela, Mill présente comme règle l'optimisation de la répartition des richesses, si chacun s'occupe de maximiser pour ses proches, alors on peut obtenir une répartition du bonheur dans laquelle la maximisation individuelle serait bénéfique pour les autres (MILL, 1889).

Cette notion d'utilitarisme renvoie vers la notion de justice qui a fait l'objet de plusieurs écrits car elle est inhérente à la société et de ce fait à l'individu. La justice trouve son origine dans le droit romain et signifie « conforme au droit » (BLOSCH & VON WARTUNG, 2008).

PERCEPTION DE L'ETHIQUE PAR LES LEADERS DANS L'ENTREPRISE MAROCAINE

Ainsi, différents courants se sont développés mettant la lumière sur un aspect de la justice et développant de nouvelles théories issues initialement de l'utilitarisme auquel elle est fortement liée, dans le sens où une société juste a pour objectif le bonheur du plus grand nombre, en d'autres termes maximiser les sommes (LESEUR, 2005). La notion de justice a été souvent associée à la morale mettant en avant le souci de l'intérêt d'autrui, de dire la vérité et tenir ses promesses, et le fait de renoncer à certaines actions qui pourraient être incorrectes (LESEUR, 2005). Les différentes notions de la justice où elle désigne à la fois conformité, respect de ce qui est conforme, et moralité avec le sens de la justice et du juste, l'associent directement à la notion d'éthique. En effet, depuis Aristote, la théorie de la justice a permis de définir des règles et plus particulièrement la répartition juste des biens (LESEUR, 2005). Ainsi la compréhension de la justice a débuté par une idée de justice distributive avec comme base la répartition équitable des ressources (COLQUITT & al. 2005). Grâce à la justice distributive, il est possible de tenir compte des inégalités initiales, et ce en distribuant des parts inégales pour atteindre une égalité. Il s'agit d'une égalité géométrique distribuant selon les mérites. Pour Aristote cette justice se base sur une égalité non absolue mais proportionnelle avec comme objectif de réduire les inégalités, donc une meilleure répartition de la richesse. La notion de juste partage a également été soulevée par Bentham et Mill dans leur définition de l'utilitarisme. En effet, pour eux, chaque individu est aussi important que ses semblables en prenant compte l'ensemble de ses caractéristiques sans pour autant les dénombrer ou les distinguer. Cette notion a été développée ultérieurement et ce, en l'associant à la responsabilité de la personne dans ses choix et dans les résultats obtenus grâce aux efforts.

S'inspirant de la théorie de la justice distributive d'Homans (1961) stipulant que l'individu a un sentiment de justice lorsque son profit personnel est en équilibre par rapport à son investissement, Adams (1965) s'est penché sur la notion d'équité, qui est considérée comme la première théorie de justice distributive en organisation. Cette théorie met en avant la notion de comparaison dans la définition de l'équité où tout individu compare son ratio contributions / rétributions à un autre individu ou à une situation antérieure.

John Rawls a fait une critique de l'utilitarisme et de Kant en se basant sur ses postulats pour mettre en avant le fait que le juste doit primer sur le bien et que la justice dans la répartition devrait être la base des principes entre les individus (RAWLS, 1971). Rawls présente la justice comme équité « Justice as Fairness » avec deux principes : celui de la liberté et celui de la différence. En d'autres

PERCEPTION DE L'ETHIQUE PAR LES LEADERS DANS L'ENTREPRISE MAROCAINE

termes, l'organisation la plus égalitaire n'est pas la plus juste mais celle où les plus pauvres sont les mieux lotis (RAWLS, 1971).

Cette première partie consacrée aux définitions des concepts, a mis en évidence le fait qu'il n'existe pas un seul type de leadership, une seule éthique et une seule justice. Chacune de ces notions est comprise et adaptée par chaque individu selon sa propre compréhension et vision. C'est ainsi que les concepts étudiés ont non seulement été définis différemment selon les personnes mais leur signification et compréhension ont évolué dans le temps.

Néanmoins, il s'avère que malgré les tendances et l'évolution des concepts étudiés, ces derniers se rejoignent et ont une importance accrue tant au sein de la société que de l'entreprise. Ainsi, notre objectif est de retrouver certains de ces concepts tels qu'ils sont compris et appliqués au sein de l'entreprise marocaine par des leaders. Ce travail nous permettra de vérifier l'application des théories citées au contexte marocain.

2. CADRE OPERATOIRE

Cette partie sera consacrée à la méthodologie choisie dans le cadre de cette recherche, à savoir le cadre épistémologique, tout en justifiant la méthodologie de l'étude qualitative ainsi que le choix de l'échantillon. L'objectif consiste en un regroupement de thématiques et de définition se rapportant à l'éthique, au leadership éthique et non éthique avec les mots des leaders rencontrés.

2.1. METHODOLOGIE

L'objectif de cette recherche est de comprendre l'éthique du leader dans l'entreprise marocaine à travers sa compréhension de l'éthique et de son leadership quotidien. C'est pour cette raison que le choix d'une étude qualitative nous a semblé adéquat. Ces concepts se rapportant à l'entreprise marocaine ayant été très peu étudiés, nous nous sommes orientés vers une recherche exploratoire avec pour principal objectif d'avoir une vision globale d'un concept afin de construire des connaissances et de se familiariser avec des faits, des concepts, des situations en vue de formuler des questions pour des recherches futures et générer de nouvelles idées et elles hypothèses. Dans le cadre de cette recherche exploratoire, nous nous sommes orientés vers le courant constructiviste car il permet d'élaborer une représentation dans son explication de la réalité (WACHEUX, 1996).

Le choix s'est porté vers une recherche qualitative, car l'objectif de cette recherche est d'explorer une thématique et un concept qui n'ont pas été suffisamment étudiés et de comprendre les

PERCEPTION DE L'ÉTHIQUE PAR LES LEADERS DANS L'ENTREPRISE MAROCAINE

perceptions et les opinions sur une thématique précise et pouvoir en faire une interprétation (CRABTREE & MILLER, 1992). La démarche qualitative est appropriée car elle permet de mettre en évidence les interactions (CROZIER ET FRIEDBERG, 1977).

Pour répondre à ces objectifs, nous avons interrogé 12 Leaders /Managers. Les entretiens ont tous été intégralement enregistrés puis retranscrits. Nous disposons alors d'un corpus dense qui a été traité par une analyse de contenu thématique.

Ces entretiens ont convergé vers deux propositions qui feront l'objet de test, à savoir, la perception et la compréhension de l'éthique et du leadership :

- Proposition 1 : l'éthique est partie intégrante du leadership dans l'entreprise marocaine
- Proposition 2 : l'éthique est perçue comme étant une qualité par le leader

2.2. ECHANTILLON

Lors d'une recherche qualitative, l'utilisation d'un manuel ou guide d'entretien est nécessaire car il permet de centrer son attention sur les questions et d'être à l'écoute des réponses de son interlocuteur. De plus, une fois établi, le guide doit faire l'objet d'un test qui permet de valider la compréhension du guide par les personnes interrogées et déterminer, ainsi, la taille de l'échantillon en vue de son utilisation future sur le terrain pour recueillir les données et pouvoir les analyser.

Comme vu précédemment, la notion de leadership diffère selon les personnes mais la conclusion est la même : il s'agit d'un concept difficile à définir et pour lequel une définition standard est difficile à obtenir (NORTHOUSE, 2013). Cependant, les chercheurs du XXI^{ème} siècle sur le leadership continuent de débattre sur les différences entre le leadership et le management (NORTHOUSE, 2013). Les individus sont des leaders dans les organisations et les structures dans lesquelles ils travaillent et où cette position de leadership leur est reconnue. Ils ont pour objectif de conduire avec leurs équipes, afin d'atteindre des objectifs communs dans le cadre d'une vision globale. Dans cette étude, nous ne distinguerons pas entre le leader et le manager, car un manager doit s'engager dans une position de leadership et devra influencer et guider ses suiveurs et subordonnés.

Les répondants ont été sélectionnés parmi l'environnement du chercheur sur l'axe Rabat – Casablanca, tout en accordant une attention particulière à la diversité des secteurs d'activités, à la taille des entreprises dans lesquelles travaillent ces personnes et à la parité Femme/Homme. Nous

PERCEPTION DE L'ETHIQUE PAR LES LEADERS DANS L'ENTREPRISE MAROCAINE

avons conduit des entretiens auprès de 12 leaders/managers. Un soin particulier a été porté à la sélection des répondants afin de maintenir une diversité des critères sociodémographiques (sexe, âge, activité). Cet échantillon ne se veut pas représentatif de la population au sens statistique du terme dans la mesure où il doit être pertinent et traduire la diversité de la population étudiée. Toutefois, sa taille a permis d'atteindre la saturation. Ainsi, la règle d'arrêt a été appliquée alors qu'un entretien supplémentaire n'apportait pas d'idée nouvelle. La sélection initiale ne tenait pas compte des genres. Toutefois, après 10 entretiens, 2 autres entrevues ont été rajoutées pour atteindre la parité et pour confirmer la règle d'arrêt avec aucune nouveauté apportée.

Six femmes et six hommes âgés de 38 à 58 ans ont été interviewés pendant l'hiver et printemps 2017.

Afin de faire partie de l'échantillon, les personnes sélectionnées devaient :

- Être manager d'une équipe depuis au moins 10 ans ;
- Travailler dans une entreprise marocaine ;
- Accepter de faire partie de l'étude dans le cadre d'une thèse de DBA ;
- Disposer d'une heure pour répondre aux différentes questions.

2.3. RECUEIL DES DONNEES

Pour conduire la recherche qualitative, nous nous sommes orientés vers des entretiens individuels et structurés afin d'obtenir des informations riches et en profondeur. Avant de démarrer chaque entretien, nous avons établi un contrat moral avec le participant où l'on présente la thématique globale ainsi que le cadre de recherche sans parler de la notion d'éthique, et signaler que l'entretien est enregistré et que l'identité de la personne rencontrée ne sera pas divulguée.

Les données recueillies ont été enregistrées lors de l'entretien afin de laisser l'interviewer se concentrer sur la relance, l'approfondissement des événements évoqués pour enrichir le discours, l'importance des détails et la précision les ressentis plutôt que sur la prise de note.

L'interprétation se rapproche de l'analyse de contenu dans la mesure où il s'agit de comprendre le sens de ce qui est exprimé sans avoir au préalable un cadre théorique établi et définitif.

Le guide d'entretien a fait l'objet d'une révision par 2 experts du monde académique et professionnel et d'un test auprès de plusieurs personnes afin de s'assurer de la bonne compréhension et de la pertinence de l'enchaînement donné aux différentes questions. La durée des entretiens a été comprise entre 35 minutes et 55 minutes. Tous ont été intégralement

PERCEPTION DE L'ETHIQUE PAR LES LEADERS DANS L'ENTREPRISE MAROCAINE

enregistrés. Une retranscription précise a été effectuée à partir des enregistrements en respectant les silences et les hésitations.

Des entrevues ont été menées avec comme objectif de découvrir les concepts recherchés à travers les mots des leaders au niveau des entreprises marocaines. Des questions ouvertes ont été posées permettant de donner au manager toute la latitude pour exprimer son point de vue et obtenir des descriptions détaillées d'expériences individuelles. L'ordre et la formulation n'ont pas été changés d'un entretien à l'autre. Des instructions ont été données sur la confidentialité de l'entretien et du traitement des données.

Il est important de signaler que le mot éthique n'a pas été prononcé au début de l'entretien.

Le guide d'entretien est réalisé en 3 parties : une première partie reprenant les concepts de leadership et les différentes manières de gérer, une seconde partie enchaînant sans transition sur l'éthique sa définition et des exemples, et enfin une dernière partie portant sur des vécus par rapport à des situations de leadership éthique ou non éthique. L'objectif est de savoir si le mot éthique ou un synonyme allait dans un premier temps figurer dans la définition de leadership puis faire des rapprochements entre les définitions données et les actions effectuées par ces mêmes personnes.

Dans cette recherche nous avons combiné 2 outils, Microsoft Excel et Sphinx. Le choix s'est porté sur ces deux outils en raison de la souplesse des fonctionnalités et la capacité de gestion en termes de mémoire, l'objectif étant de faire des regroupements thématiques à l'issue de l'analyse du contenu.

3. ANALYSE DES RESULTATS

Le contenu recueilli a fait l'objet d'une retranscription puis d'une analyse centrée sur les thématiques et consistant à repérer dans les expressions verbales des thèmes généraux récurrents qui apparaissent sous divers contenus plus concrets. Il s'agit d'une catégorisation du corpus sur la base de thématiques (MUCHIELLI, 1996). L'approche qui a été utilisée pour l'identification des thématiques tient compte de la problématique et des hypothèses. A chaque unité du discours, nous avons attribué un mot ou un groupe de mots susceptible de résumer la thématique sélectionnée. Ceci sert de base à la présentation et à l'analyse des thématiques : leadership, éthique et leadership éthique.

3.1. LEADERSHIP

Toutes les personnes interrogées ont donné la même définition du leadership, une définition théorique que l'on retrouve dans la majorité des ouvrages de management. Les mots repris sont « fédérer » et « capacité de fédérer ». Ont également été cités les mots : vision et idée. Ces deux termes ont été utilisés comme des synonymes dans le sens où l'objectif est de partager une idée commune. Une seule personne interviewée a donné une définition faisant allusion indirectement à l'éthique, parlant de valeurs et de principes.

Un silence volontaire a été émis à la suite de la définition donnée afin de pousser les personnes interviewées à donner des explications ou de formuler leur définition avec leurs propres mots, et ce, afin de mieux les expliciter et les rendre plus concrètes et parlantes. C'est ainsi que plus de définitions ont été données et retracées dans le tableau ci-dessous et ont été regroupées en 3 thématiques.

Tableau N°1 : Thématiques Leadership

Thématiques leadership	Attributs
Communication	Ecoute, communication
Action	Fédérer, mobiliser, faire avancer les autres
Ethique	Exemplarité, Bienveillance et générosité, empathie

Ainsi, la communication tient compte de la capacité à communiquer, du sens de l'écoute et de la qualité des échanges. Le côté action rejoint la définition théorique du leader à savoir sa capacité de fédérer, regrouper, mobiliser et faire avancer, et enfin la dernière thématique est liée au caractère du leader, celle-ci comprenant des attributs tels que l'exemplarité, la bienveillance, la générosité et l'empathie et ce que nous avons décidé de qualifier d'éthique, bien que ce mot n'ait pas été prononcé par les personnes interviewées.

Une question d'ordre pratique a été posée, plaçant le leader à la place d'une personne en échec et où on cherche à identifier ce que le leader considère comme échec. Les réponses étaient variées et donnent une définition de ce que n'est pas un leader. Ces réponses ont fait l'objet de regroupements sous forme de thématiques, une première interne au leader et liée à lui-même et une autre externe, liée à sa relation avec l'environnement.

Tableau N° 2 : Thématiques échec du leader

Thématique	Attributs
Interne / Caractère	S'éloigner des valeurs Etre carriériste Etre centré sur soi-même Avoir un excès de confiance
Externe / Action	Incompatibilité avec l'environnement Ne pas arriver à fédérer Ne pas arriver à régler un désaccord Ne pas atteindre son objectif

La thématique regroupant ce qui est propre au leader concerne des traits de caractères et des comportements, à savoir, un éloignement des valeurs, être carriériste et centré sur soi-même et avoir un excès de confiance. L'autre thématique regroupe tout ce qui est en relation avec le leader et ce qui a trait à sa fonction et concerne l'incompatibilité avec l'environnement, ne pas arriver à fédérer, ne pas arriver à régler un désaccord et ne pas atteindre son objectif.

3.2. ETHIQUE

A la question de ce que peut être l'éthique ou un comportement éthique, deux définitions ont été données. Après l'analyse de l'ensemble des réponses recueillies, nous avons regroupées ces deux définitions en deux groupes/thématiques.

Tableau N° 3 : Thématiques Ethique

Thématique	Attributs
Justice & Equité	Honnêteté, intégrité, être juste
Déontologie	Respect des codes, respect des règles et des valeurs

Il serait important de signaler que l'aspect religieux n'a été cité à aucun moment et par aucun des leaders interviewés. La notion de justice a été mise en avant par la majorité, en l'associant systématiquement à l'équité et à la façon de se comporter avec les autres en les traitants tous sur un même pied d'égalité.

Néanmoins, un second groupe a insisté sur le côté code, règles à respecter en l'associant aux valeurs de l'entreprise devant être respectées.

3.3. LEADERSHIP ETHIQUE

Les deux dernières questions de l'entretien sont complémentaires car « antonymes » ; demander à la personne questionnée de donner un exemple de situation de vécu de leadership éthique et

PERCEPTION DE L'ETHIQUE PAR LES LEADERS DANS L'ENTREPRISE MAROCAINE

de leadership non éthique permet de mieux compléter les définitions et concepts étudiés, à savoir le leadership éthique et leadership non éthique.

En ce qui concerne le leadership éthique, nous avons identifié 4 thématiques à travers les réponses données. Ces thématiques sont synthétisées au niveau du tableau ci-dessous.

Tableau N°4 : Thématique leadership éthique

Thématique	Comportements et attitudes associés
Equité et justice	Etre juste, adopter un comportement non discriminatoire
Attitude globale	Courage, exemplarité, intégrité, confiance, honnêteté
Conformité	Respect des règles de bases, la discipline, ne pas déroger aux règles, un travail fait dans les normes
Considération et respect	Respect des idées des autres, le respect des autres

Nous avons également identifié 5 thématiques concernant le leadership non éthique.

Tableau N° 5 : Thématique leadership non éthique

Thématique	Attributs
Pouvoir et intérêt personnel	Conflits d'intérêts, abus d'une position, rejet de la faute sur les autres, n'assume pas ses responsabilités
Malhonnêteté	Corruption, fraude, mentir
Non-conformité	Contre le partage, non-respect des règles de base
Caractère	Menace, imposer avec agressivité
Injustice	Comportement injuste, se mettre en avant au détriment d'un autre

En ce qui concerne la partie relative aux exemples relatifs aux situations explicitant un leadership éthique et non éthique, peu de leaders/managers ont pu donner des exemples les concernant. De plus, des exemples de comportements non éthiques étaient plus facilement donnés que des comportements éthiques. Le manque d'éthique serait-il plus facilement identifiable que l'éthique ?

3.4. VALIDATION DES PROPOSITIONS

- Proposition 1 : L'éthique est partie intégrante du leadership dans l'entreprise marocaine

Il s'agit de vérifier si l'éthique figure dans la définition donnée au leadership, puis si cette notion figure parmi les qualités d'un leader décrites par les répondants. Nous pouvons valider P1, dans la mesure où l'étude qualitative a permis de définir les comportements les plus associés à un bon leader en d'autres termes ses qualités. Les qualités énumérées lors des entretiens, ont permis, une

PERCEPTION DE L'ÉTHIQUE PAR LES LEADERS DANS L'ENTREPRISE MAROCAINE

fois regroupées en thématique, d'établir un lien avec l'éthique (cf. Tableau N°1). En effet, dans les verbatim recueillis, la notion d'éthique a été associée à l'exemplarité.

De plus, la question a été posée directement et l'ensemble des réponses a concordé vers le fait que l'éthique a une place prépondérante dans le leadership. Ce résultat converge avec les travaux de Brown et Trevino (BROWN et al., 2005 ; TREVINO et al., 2003) qui montrent l'importance de l'éthique dans le leadership.

- Proposition 2 : L'éthique est perçue comme une qualité par le leader

Les tableaux N°1 et N°4 avec les thématiques recueillies permettent de valider la seconde proposition relative à la perception de l'éthique comme étant une qualité. En effet, des attributs tels que l'exemplarité, la bienveillance, la générosité et l'empathie figurent dans le champ de l'éthique.

A partir de ce rapprochement, nos résultats montrent que l'éthique est perçue comme une qualité par le leader.

3.5. APPORTS

L'objectif de cette recherche est de définir à travers les déclarations des personnes rencontrées leur perception de l'éthique, ce qui nous a permis de définir le leadership éthique et le leadership non éthique. Concernant la notion de leadership, l'ensemble des personnes ayant répondu lors des entretiens, reprennent une seule et même définition : « Quelqu'un qui fédère autour d'un même objectif. » Cette définition étant vague et vaste, a pu être creusée et argumentée au travers des mots recueillis auprès de nos interlocuteurs. Un regroupement en thématique des propos a permis de mieux définir le leadership tel que compris et appliqué par le leader lui-même, sur la base de ses actions face à des situations relevant d'un quotidien. A l'issue de l'analyse des réponses aux questions posées sur le leadership, il s'avère que l'aspect communication occupe une place importante pour une grande partie des personnes rencontrées, sans oublier la capacité d'écoute. Ceci nous permet de mieux comprendre comment dans la pratique ce leader fédère.

Concernant l'aspect éthique, deux grandes thématiques ont émergé à l'issue de l'analyse des réponses relatives à l'éthique. La première est liée à la déontologie et au Kantisme, à savoir le respect des règles et la notion de conformité, tandis que l'autre est liée à la notion de justice et d'équité. L'aspect lié à la déontologie et au respect de la loi, de la norme et de la procédure a été

PERCEPTION DE L'ETHIQUE PAR LES LEADERS DANS L'ENTREPRISE MAROCAINE

mis en avant comme étant une base devant être respectée. En d'autres termes, dans l'entreprise marocaine, le leader associe l'éthique tout d'abord à un acte et non à une valeur.

La notion de justice dans le sens équité a également été mise en avant : pour les répondants, avoir un comportement équitable est à l'image d'un comportement éthique. Cette définition d'éthique au travers de la justice retrouvée au sein de l'entreprise marocaine ne fait que confirmer l'association de l'éthique à un acte et reflète un besoin de justice qui n'est pas toujours acquis au sein de l'entreprise marocaine.

Le comportement des leaders a été abordé lors de l'association du leadership à l'éthique. Cette partie a renforcé les deux thématiques dominantes : à savoir l'injustice et la conformité. En effet, concernant l'injustice celle-ci s'est démarquée dans un sens associé à l'équité qui revêt une importance dans le traitement et le comportement du leader. Cette équité légitimise le leader dans son rôle. Quant à la conformité, celle-ci n'est qu'une facette de l'éthique et de sa compréhension, et rejoint ainsi le Kantisme et le respect des codes de l'entreprise ou des procédures.

CONCLUSION

L'éthique concerne essentiellement les relations humaines et plus précisément ce que l'on doit faire et comment nous devons nous comporter en tant qu'individu, et membre d'un groupe et d'une communauté. L'éthique met en jeu la notion de bien, de mal, de juste et de faux. Le leadership, quant à lui, est un type particulier de relation humaine qui a des caractéristiques telles que le pouvoir, l'influence, la vision, l'obligation et la responsabilité. En comprenant l'éthique de la relation humaine, nous avons pu à travers cette recherche avoir une meilleure compréhension de la perception de l'éthique par les leaders au sein de l'entreprise marocaine.

Les recherches effectuées sur l'éthique, associent cette notion à la transparence, et proposent comme solution la mise en place de contrôles et de codes. Au Maroc, aucune étude n'a abordé l'aspect éthique dans le leadership, et ce malgré les scandales qui ont touché des leaders et ont concernés de grandes structures de la place.

C'est ainsi et pour pouvoir aborder la notion de leadership, il nous a semblé important de l'aborder en le reliant à l'aspect éthique, car ceci permettrait d'appuyer et de mieux comprendre les nouvelles théories du leadership. Nous avons présenté l'histoire et l'évolution des concepts de leadership et d'éthique, ainsi que celui de la justice en focalisant sur la notion de « juste ». Le mode opératoire utilisé nous a permis de répondre à nos questionnements, avec la sélection d'un certain nombre de leaders qui ont répondu à différentes questions et à travers leurs verbatim, nous avons pu définir aussi bien le leadership et l'éthique selon leur point de vue.

Les résultats de notre recherche montrent que l'éthique et le leadership sont étroitement liés. Cependant, ces résultats doivent être interprétés dans le cadre des limites de notre recherche exploratoire. Tout d'abord, nous avons axé notre recherche sur 12 leaders dans 12 entreprises sur l'axe Rabat/Casablanca. D'autres régions du Maroc pourraient être intégrées dans des recherches futures pour faire ressortir d'autres thématiques définissant l'éthique et le leadership éthique ou confirmer celles relevées dans la recherche actuelle.

Par ailleurs, la difficulté rencontrée dans cette recherche concerne l'entretien avec plusieurs questions ouvertes ayant nécessité de donner des exemples et de décrire des situations vécues pour répondre. Ces entretiens ont duré 45 à 50 minutes, temps relativement important pour un professionnel ayant des responsabilités. Il est à noter que la même durée a été enregistrée par Trevino et al. (2003) lors d'une analyse qualitative pour le leadership éthique auprès de managers.

PERCEPTION DE L'ÉTHIQUE PAR LES LEADERS DANS L'ENTREPRISE MAROCAINE

Malgré ces limites, cette recherche apporte d'importantes indications et enseignements sur la compréhension de la notion d'éthique et de leadership éthique, qui devraient conduire à élargir cette recherche dans le futur, en intégrant un plus grand nombre d'entreprise sur une échelle géographique plus large. En effet, des recherches complémentaires seront nécessaires pour approfondir et renforcer nos résultats. Notre recherche est la première tentative pour lier l'éthique et le leadership au sein de l'entreprise marocaine. Celle-ci pourrait déboucher sur une étude quantitative permettant de mesurer différentes variables et de faire ressortir les liens de causalité entre ces variables et le comportement du leader et son éthique. Une étude comparative du leadership éthique pourrait également mettre en avant la variable culturelle sur la perception de l'éthique et de sa compréhension selon que le leader soit marocain, français, américain, allemand ou chinois. Concernant l'entreprise marocaine, une étude longitudinale permettrait aussi de voir l'évolution de la compréhension et de la perception de l'éthique par les leaders. Celle-ci demeurera-t-elle liée à l'aspect déontologique et la justice ou évoluera-t-elle vers des thématiques liés à la considération, et au respect, comme relevé dans d'autres cultures, (COLQUITT & AL., 2001). Ceci nous pousse à nous demander que serait un leadership éthique sans comportement intègre et exemplaire. Kant et Aristote se rejoindraient avec l'éthique de Kant associée aux actes et celle d'Aristote liée aux comportements et attitudes. La vertu pourrait compléter la définition donnée au leader éthique : une personne juste, équitable, respectueuse des codes et donnant l'exemple de par son comportement intègre et bienveillant.

ANNEXES

GUIDE D'ENTRETIEN

1. Quelle est votre définition du leadership ou du bon leader ?
2. Quels sont selon vous les comportements les plus associés à un bon leader ? ses qualités ?
3. Comment recrutez-vous vos collaborateurs ? selon quels critères ?
4. Comment avez-vous obtenu l'implication de vos collaborateurs /équipes ?
5. Comment faites-vous accepter vos idées par les autres ?
6. Comment intégrez-vous les suggestions et les idées de vos collaborateurs ?
7. Comment encouragez-vous les autres ?
8. Comment parvenez-vous à créer la cohésion au sein d'un groupe à priori en désaccord ?
9. Selon vous, comment un leader peut-il échouer ? avez-vous un exemple ? qu'auriez-vous fait à la place de cette personne ?
10. Décrivez une situation où vous avez fait preuve de leadership ? Pourquoi considérez-vous cette situation comme étant preuve d'un bon leadership ?
11. Qu'est-ce que l'éthique ou un comportement éthique au sein d'une entreprise ?
Considérez- vous l'éthique comme ayant une place prépondérante dans le leadership ?
12. Quels comportements associez-vous le plus à un leadership éthique ? présentez-nous une situation où vous considérez qu'un leader a fait preuve de leadership éthique, pourquoi considérez-vous que cette personne a eu un comportement éthique ?
13. Quels comportements associez-vous le plus à un leadership « sans » éthique ? présentez-nous une situation où vous considérez qu'un leader a fait preuve d'un manque de leadership éthique, pourquoi considérez-vous que cette personne n'a pas eu un comportement éthique ?

BIBLIOGRAPHIE

- ADAMS J. (1965)**, « Inequity in social exchange », *Advances in Experimental Social Psychology*. 2 :267-99.
- ARISTOTE (1990)**, « *Ethique à Nicomaque* », (trad. fr. J. Tricot), Paris, Vrin.
- BASS, B. ET BRUCE. J. AVOLIO (1993)**, "Transformational Leadership: A Response to Critiques", in M. M. Chemers and R. Ayman (eds.), *Leadership Theory and Research: Perspectives and Qualities* (Academic Press, San Diego, CA), pp. 49–80.
- BASS, B. ET PAUL STEIDLMEIER (1999)**. "Ethics, Character, and Authentic Transformational Leadership Behavior", *The Leadership Quarterly* 10, 181–217.
- BENTHAM J. (1789)**, « Introduction aux principes de morale et de législation », Paris, Vrin, 2001
- BEUGRÉ C. (1998)**. "Managing fairness in organizations", London: Quorum Books.
- BLOSCH, O ET WALTHER VON WARTUNG (2008)**, « Justice », Dictionnaire étymologique de la langue française, PUF, coll. « Quadrige. Dicos proche », Paris, 2008.
- BROWN, MICHEL E. & LINDA K. TREVINO (2006)**, « Ethical leadership: A review and future directions", *The Leadership Quarterly* 17, 595-616
- BURNS, J. (1979)**. "LEADERSHIP", New York: Harper & Row.
- CIULLA, J AND DONELSON R. FORSYTH (2011)**, "Leadership Ethics", In the Sage Handbook of Leadership, edited by Alan Bryman, David Collinson, Keith Grint, Brad Jackson, and Mary Uhl-Bien. London: Sage Publications, Ltd.
- COLQUITT, J. & AL. (2001)**. "Justice at the Millennium: A Meta-Analytic Review of 25 Years of Organizational Justice Research", *Journal of Applied Psychology* 86, 425– 445.
- COLQUITT, J & AL. (2005)**. "What is organizational justice? A historical overview." In J. Greenberg & J. A. Colquitt (Eds.), *Handbook of organizational justice* (pp. 3–56). Mahwah, NJ : Erlbaum.
- CRABTREE, B & WILLIAM L. MILLER. (1992)**. "Doing qualitative research". Newbury Park, CA: Sage, P. xv
- CROZIER, M & ERHARD FRIEDBERG (1977)**. « L'acteur et le système », les éditions de seuil.
- FLUKER, W. (2002)**. "Roundtable 3: Ethics and Leadership", in E. Pruyne (ed.), *Conversations on Leadership* (President and Fellows of Harvard College, Cambridge, MA).
- FOLGER, R. (1998)**. "Fairness as moral virtue". In M. Schminke (Ed.), *Managerial ethics: Moral management of people and processes*, (pp. 13-34). Mahwah, NJ: Erlbaum.

PERCEPTION DE L'ETHIQUE PAR LES LEADERS DANS L'ENTREPRISE MAROCAINE

- FRITZCHE D. & HELMUT BECKER (1984).** "Linking management behavior to ethical philosophy: an empirical investigation". *Academy of Management Journal* 1, 166-75.
- GINI, A. (1997).** "Moral Leadership: An Overview", *Journal of Business Ethics* 16, 323–330.
- HOWELL, J & B. AVOLIO (1993).** « Transformational leadership, transactional leadership, locus of control, and support for innovation: key predictors of consolidated-business-unit performance. » *Journal of Applied Psychology*, 78(6), 891-902.
- HUBERMAN, M. & MATTHEW B. MILES. (1994).** "Qualitative data analysis: An expanded sourcebook". (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Ivancevich, J.M. (1995).** Human Resource Management, 6th edn. Chicago, IL : Irwin.
- KANT, E. (1785).** « Fondements de la métaphysique des mœurs » trad. fr. V. Delbos, in Œuvres, II, Paris, Gallimard, coll.
- KOTTERMAN, J. (2006).** "Leadership Versus Management: What's the Difference?", *The Journal for Quality and Participation*, 29(2), 13-17.
- KREMER-MARIETTI, A. (2009),** « L'éthique », Paris, PUF, Collection Que Sais-je ?
- KUHNERT, K. & LEWIS, P (1987),** « Transactional and transformationnel leadership: a constructive/developmental analysis. » *The Academy of Management Review*, 12(4),648-657.
- LAPIERRE, L. (2008).** « Comprendre et raconter le leadership pour mieux l'assumer ». *Gestion*, vol. 33, (3), 12-15. doi :10.3917/riges.333.0012.
- LEMIRE, S. (2011).** « Programme d'intégration des valeurs, une visée cohérente de l'éthique d'entreprise. » Thèse DBA, université du Québec à trois rivières et Université de Sherbrooke.
- LESEUR, A. (2005).** « Les théories de la Justice ». CECO-293. <HAL-00242968>
- MAAK, T. (2006).** "Responsible leadership in a stakeholder society: a relational perspective". *Journal of Business Ethics*, 66 (1), 99 – 115.
- MILL, J. (1889),** « L'Utilitarisme » (4e éd.), trad. fr. Le Monnier, Félix Alcan Éditeur, Paris.
- MUCCHIELLI, R (2006).** « L'analyse de contenu des documents et des communications à l'usage des animateurs et des responsables. » Les éditions ESF.
- NIETZSCHE, F. (1948),** « Ainsi parlait Zarathoustra », trad. fr. H. Albert, Paris, Mercure de France.
- NORTHOUSE, P. (2015).** "Introduction to Leadership: Concepts and Practice." SAGE Publications, Inc, the United States of America: Western Michigan University
- NORTHOUSE, P. (2015).** "Leadership: Theory and Practice", 7th Edition.

PERCEPTION DE L'ETHIQUE PAR LES LEADERS DANS L'ENTREPRISE MAROCAINE

- PALAZZO, G. (2009).** « L'éthique dans l'organisation : quelques réflexions sur la banalité du mal. » *Ressources humaines et gouvernance d'entreprise 4ème congrès HR Sections Romandes* Université de Lausanne, le mardi 29 septembre 2009 Prof. Dr. HEC Lausanne
- PIAGET, J. (1970).** « L'épistémologie génétique », Paris Collection « Que sais-je », PUF, 1970.
- RAWLS, J. (1971).** « *Théorie de la justice* » Paris, Seuil.
- RESICK, CHRISTIAN & AL (2011).** "What Ethical Leadership Means to Me: Asian, American, and European Perspectives". *Journal of Business Ethics*. 101. 435-457.
- REYNOLDS, G & WARFIELD, WALTER H. (2010).** "Discerning the Differences Between Managers and leaders." *The Education Digest*, 75(7), 61-64.
- ROST, J. (1991).** « Leadership for the twenty-first century ». New york : Praeger.
- TREVINO, L. & AL. (2006).** "Behavioral Ethics in Organizations: A Review", *Journal of Management* 32, 951–990.
- WACHEUX, F (1996).** "Méthodes qualitatives et recherche en gestion", Economica.